

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО РИТМА «ЧАСТНОЕ-ВСЕОБЩЕЕ» В ТЕКСТАХ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

А. В. Зипунов

Институт Международного права и экономики имени А. С. Грибоедова

С. В. Валганов

Автономная некоммерческая организация «Мегалитический клуб»

Поступила в редакцию 17 июля 2020 г.

Аннотация: статья посвящена исследованию семантического ритма оппозиций «частное-всеобщее» на материале текстов авторской песни. Для лучшего понимания этой структуры предлагается использовать специальное графическое представление. Этот инструмент наглядно иллюстрирует чередование частного и всеобщего, а также способствует более точной интерпретации сложных поэтических текстов с точки зрения этих оппозиций. Метод построения качественных графиков с условными уровнями всеобщности продемонстрирован в одно- и двухпроходном анализе структур нескольких песен.

Ключевые слова: графическое представление, семантический ритм, структурная семиотика, семантика, авторская песня, поэзия.

Abstract: the article presents the graphic interpretation, which clearly illustrates the semantic rhythm of the type «particulars and universals» in some text structures of poetic works. The method of creating graphical interpretation is demonstrated in the analysis of two texts with different degree of complexity.

Keywords: graphical interpretation, semantic rhythm, structural semiotics, semantics.

Разработка инструментария для массового анализа поэтических текстов в рамках отдельного культурного явления продолжает оставаться крайне интересным направлением. Оттолкнувшись от структурно-семиотического подхода Ю. М. Лотмана [1, 11–18], в предлагаемом развитии методологии в приложении к явлению авторской песни удается иногда выявить особые смысловые рисунки, структуры [2]. В некоторых случаях оказалось продуктивным использовать графическое представление структуры поэтического текста. Акцент именно на этот аспект методики сделан в предлагаемой работе на примере исследования текстов песен А. Суханова и А. Городницкого.

Многие песни можно поделить на смысловые блоки и обобщить их значения до максимума, вплоть до философских категорий. Причем в некоторых произведениях подобные обобщения будут повторяться. Например, такое чередование может выражаться в переходе от конкретного к общему или наоборот. Данный повтор можно охарактеризовать как отражение диалектического противоречия оппозиций «частное-всеобщее» или ЧВ-ритм. Но метод выявления ЧВ-ритма в многослойных текстах требует отдельного рассмотрения.

Для лучшего понимания ЧВ-ритма в некоторых случаях мы используем качественный график, отображающий динамику всеобщности в том или ином

тексте. Впрочем, хорошо известен опыт точного математического представления при анализе поэзии. Например, А. Белый выстраивал график вычисленного ритма строф, после чего коррелировал результаты с динамикой семантики произведения [3]. Фоносемантики, в свою очередь, вычисляют уровень звучности стихотворной строки и присваивают ей смысловую нагрузку (например, [4; 5]). Также можно пытаться выстраивать график семантических дифференциалов со словом-знаком в качестве единицы измерения (например, [6]).

Однако используемые в нашем представлении уровни всеобщности условны ввиду ее неизмеримости. Поэтому для наглядной иллюстрации зависимостей, закономерностей применяется именно качественный график семантики. Нужно отметить, что он выполняет исключительно вспомогательную функцию. Также приведенная техника в принципе не может быть применима для всех песен с ЧВ-ритмом, поскольку в одном и том же тексте формы отображения диалектического противоречия частного и всеобщего могут различаться, т.е. могут оказаться несоизмеримыми. Проиллюстрировать принцип построения графика можно на эталонно простом для алгоритма примере, на песне А. Суханова «Вальс “Да ну”» [7, 76], в котором явное противоречие выражено единым способом.

Сначала проанализируем произведение с точки зрения выявления ЧВ-ритма. В этой песне блоки со-

впадают с куплетами. Причем содержание куплетов-блоков 1, 3, 5 («мела пурга», «солнце зальет», «птицы кричали») обобщается соответствующими припевами-блоками 2, 4, 6 («зима ушла», «весна ушла», «жизнь... была и нет. Была»). Следовательно, мы получаем структуру песни с явным ЧВ-ритмом: блок 1 — частное, блок 2 — всеобщее, блок 3 — частное, блок 4 — всеобщее, блок 5 — частное, блок 6 — всеобщее.

Чтобы лучше понять семантические ритмы и способ построения графического отображения семантики блоков, мы переведем песню в формат качественной зависимости, формализованной в виде графика.

Итак, на оси X будут расставлены песенные блоки, а ось Y определит условный уровень всеобщности. Чем ниже положение на оси Y — тем ближе песенный блок к частному, низшему уровню всеобщности. Соответственно, чем выше положение — тем ближе фрагмент к идеальному всеобщему. Кроме того, в песнях часто, как и здесь, есть припевы, смыслы которых могут несущественно меняться, а потому логично для них попробовать выстроить отдельную, вспомогательную траекторию.

Прежде чем приступить к графическому осмыслению песни, надо учесть, что нам нужны не абсолютные, а относительные значения, которые и попытаемся адекватно отобразить. А теперь перечитаем припевы исследуемой песни (блоки 2, 4, 6). Они обозначают всеобщее и образуют отдельную линию (рис. 1). Но нужно отметить, что блок 6 подытоживает жизнь («жизнь была...»), из-за чего становится на уровень выше, чем блоки 2 («зима») и 4 («весна») с более узким осмыслением времени.

Перейдем к запевам, т.е. нечетным блокам. Фрагменты (блоки 1, 3) можно расположить на одинаковом, более низком уровне всеобщности, поскольку они отображают частное. А блок 5 находится выше блоков 1 («март за февралем») и 3 («весна»), поскольку в нем намечено осмысление жизни («жизнь пролетает»). Однако он расположен ниже линии припевов, поскольку тоже выражает частное («выли метели»).

В итоге созданное графическое представление (см. рис. 1.) никак не переосмыслило результаты однопроходного анализа ввиду простоты песни в рамках нашего исследования. Однако оно наглядно иллюстрирует сам ЧВ-ритм в текстовой структуре «Вальса “Да ну”».

Рис. 1. Графическое представление «Вальса “Да ну”» в терминах ЧВ-ритмики

Но иногда график не только показывает семантический ритм, также он помогает корректно выявить его наличие в неоднозначных песнях. Эти произведения с менее явной ритмической структурой требуют анализа в два прочтения, или прохода. Сначала песня обобщается до локальных значений блоков (куплетов). Затем, если содержание позволяет, эти обобщения сворачиваются до понятий «частное-всеобщее». Как раз на втором проходе может понадобиться график.

Подобный способ графического представления сложных текстов удобно продемонстрировать на произведении А. Городницкого «Песня болотных геологов» [8, 71]. В силу многослойности текста мы на этот раз проведем более акцентированный анализ, по блокам-куплетам.

Блок 1

А женам надоели расставания,
Их личики морщинками идут.
Короткие вокзальные свидания
Когда-нибудь в могилу их сведут.

В текущем блоке отображены собирательные, узко-личностные проблемы определенной среды. Здесь обозначена одна из сторон темы преодоления — расставание, причины которого неизвестны. Однако формулировки «женам надоели расставания» и «вокзальные свидания» также подразумевают уход от обыденности. Исходя из вышперечисленного, мы предполагаем, что блок 1 обозначает «суетность».

Блок 2

А я иду, доверчивый влюбленный
Подальше от сервантов и корыт,
И, как всегда, болот огонь зеленый
Мне говорит, что путь открыт.

Данный фрагмент, являющийся припевом, отображает непоколебимый путь. Но цель этого пути пока не ясна. Однако «серванты» и «корыта» намекают, что в припеве обозначен уход от суетности, даже от мещанской среды. Следовательно, именно эта среда подразумевалась в блоке 1. Для первого прохода мы обозначаем этот фрагмент как «путь».

Блок 3

А женам надоели годовщины
И частых провожаний маята.
Подстриженные бобриком мужчины
Уводят их туда, где суета.

В этом фрагменте снова отображается мещанское общество. Узко-личностные проблемы усугубляются изменами, которые развивают тему расставания из блока 1 («мужчины/Уводят их»). Следовательно, мы называем данный фрагмент «дном суетности».

Блок 4

А я иду, обманом закаленный,
Брезентом от случайностей прикрыт.
И, как всегда, болот огонь зеленый
Мне говорит, что путь открыт.

Текущий блок, он же припев, описывает тот же не-

поколебимый путь, что и в блоке 2. Для первого прохода мы охарактеризуем этот фрагмент как «путь».

Блок 5

Шагаем мы сквозь лиственное пламя,
Нас песнями приветствует страна.
Взрастают под чужими именами
Посеянные нами семена.

В предпоследнем блоке странствующий «я» оказывается подмножеством «мы», под которым имеются в виду болотные геологи. В этом отрывке они преодолевают препятствия («сквозь лиственное пламя») ради восходящих целей. Их деятельность направлена на благо общества по меркам 1950–60-х, поэтому геологов «песнями приветствует страна». А «посеянные семена» — метафора научного вклада, на который будут опираться последователи («чужие имена»). Благодаря вышперечисленному, проясняется причина непоколебимости в припевах. Мы с уверенностью можем обозначить текущий блок как «движение к великому».

Блок 6

А я иду, совсем не утомленный,
Лет двадцати, не более, на вид,
И, как всегда, болот огонь зеленый
Мне говорит, что путь открыт.

Финальный блок повторяет смыслы предыдущих припевов, вследствие чего мы относим его к «пути».

В результате первичная структура песни выглядит следующим образом: блок 1 — суетность, блок 2 — путь, блок 3 — дно суетности, блок 4 — путь, блок 5 — движение к великому, блок 6 — путь.

Следует обратить внимание, что блок 5, провозглашая деятельность с далекоидущими, общечеловеческими целями, декларирует всеобщий труд. Значит, данный фрагмент можно обобщить до «всеобщего». Следовательно, данный блок является ключевым. Опираясь на него, мы можем перейти ко второму прочтению песни, теперь с графическим представлением.

Сначала перечитаем припевы (блоки 2, 4, 6). Они обозначают «путь». Значит, данные фрагменты находятся примерно на одном уровне всеобщности и образуют линию припевов. Хотя она постепенно приподнимается, поскольку в последнем припеве уже известна цель пути.

Теперь мы выясним, как относительно линии припева стоят остальные блоки в терминах оппозиции «частное-всеобщее».

Итак, в блоке 1 изображена суетность, а в линии припевов выражен уход от нее ко всеобщему. Значит, текущий блок расположен на низком, относительно линии припевов, уровне всеобщей оси.

В блоке 3 отображается дно суетности. Следовательно, данный блок находится почти на нулевом уровне всеобщности по оси Y.

Блок 5, провозглашая движение к великому, отображает идеал всеобщности. Значит, он располагается на высшем уровне всеобщей оси Y.

Итак, результат с построенным графиком песни отображен на рисунке 2.

Рис. 2. Графическое представление «Песни болотных геологов»

Как мы видим, блок 2 является локальным максимумом, в то время как блоки 1 и 3 — локальные минимумы. Следовательно, блок 2 можно отнести ко всеобщему, а блоки 1 и 3, соответственно, к частному.

Блок 4 является промежуточным фрагментом между частным и всеобщим. Блок 5 обозначает максимум всеобщего. А блок 6 — локальный минимум, соответственно, он частный.

В конечном итоге мы получаем обобщенную структуру «Песни болотных геологов»: блок 1 — частное, блок 2 — всеобщее, блок 3 — частное, блок 4 — промежуточное, блок 5 — всеобщее, блок 6 — частное. Поскольку блок 4 является промежуточным, он поглощается любым соседним. Вследствие этого структура обретает следующий вид: частное — всеобщее — частное — всеобщее — частное.

Таким образом, мы провели однопроходный и двухпроходный анализ текстов авторской песни с применением графического представления. Этот новый для типа нашего исследования инструмент выполняет две функции. Во-первых, он наглядно иллюстрирует ЧВ-ритм в текстовой структуре. Во-вторых, он помогает более точно и рельефно интерпретировать неоднозначные произведения. Не исключено, что приведенный способ графической интерпретации может пригодиться и для исследований других семантических ритмических структур, в том числе и в авторской песне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха: Пособие для студентов / Ю. М. Лотман. — Ленинград: Просвещение, 1972. — 272 с.
2. Зипунов А. В. Семантические ритмы в структуре стихотворного текста авторской песни / А. В. Зипунов, С. В. Валганов // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Москва — Пенза, 25–26 июня 2020 г.) — Москва — Пенза: ПензГТУ, 2020. — С. 33–52.
3. Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник»: Исследование / А. Белый — М.: Федерация, 1929. — 280 с.

4. Бурого С. Б. Мелодия стиха (Мир. Человек. Язык. Поэзия): Монография / С. Б. Бурого. — Киев: Collegium, 1999. — 350 с.

5. Чигарова С. В. Звукосмысловая сторона стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...» (1821) и его переводов на русский язык / С. В. Чигарова // Вестн. РУДН. Сер. Литературоведение. Журналистика. — 2010. — № 3. — С. 42–50.

6. Ogiwara, M. The Semantic Shapes of Popular Music Lyrics: Graph-Based Representation, Analysis, and Interpretation

of Popular Music Lyrics in Semantic Natural Language Embedding Space / M. Ogiwara, D. Galarraga, G. Ren, T. Tavares // 17th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2018 — Orlando: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018 — pp. 1249–1254.

7. Наполним музыкой сердца. Антология авторской песни: Сб. / Сост. Шипов Р. А. — М.: Советский композитор, 1989. — 120 с.

8. Песни русских бардов: Тексты. / Сост. Аллой В. Е. — Париж: YMCA-Press, 1977. — Вып. 1. — 168 с.

Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова

Зипунов А. В., аспирант кафедры истории журналистики и литературы

E-mail: andzip@mail.ru

АНО «Мегалитический клуб»

Валганов С. В., старший научный сотрудник

E-mail: volkman00@ya.ru

*Griboyedov Institute of International Law and Economics
Zipunov A. V., postgraduate student of the department of
journalism and literature history*

E-mail: andzip@mail.ru

«Megalithic Club»

Valganov S. V., senior researcher

E-mail: volkman00@ya.ru